

MAKTABDA FIZIKA FANINI O`QITISH, OLAMNI FIZIKAVIY MANZARALARI

Egamberdiyeva Dilrabo Sobirjonovna

Namangan viloyati To`raqo`rgon tumani 49-sonli maktabning
fizika fani o`qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada fizika fanini boshqa fanlar bilan o`zaro bog`lab o`rganish masalalari haqida ma`lumot berilgan. O`quvchilarga tushuncha berishda hayotiy misollar keltirish, tabiatdagi jonli va jonsiz narsalarni tushuntirib borish kerak.

Kalit so`zlar: Fizika, tabiat, Astronomiya, Matematika, Biologiya, Kimyo, molekula, fan-texnika, qonun, xodisa, modda, harakat.

Fizika tabiiy-ilmiy ta'limning asosi sifatida birgalikda planning fizik manzarasini tashkil etuvchi olamni o'rganish nazariy usuli bilan bog'liq bo'lgan ilmiy fikrlashni shakllantirishga eng ko'p hissa qo'shadi.

Maktabda fizika ta'limining ahamiyati uning fan-texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalarida va kundalik hayotda tutgan o`rni bilan belgilanadi. Umumiy o`rta ta'lim maktablarida fizika fanini o`qitish orqali o`quvchilarni ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy fikrlay olish qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, o`z-o`zini anglash salohiyatini shakllantirish va o`stirishga oid bilimlar berib boriladi. Fizika tabiiy-ilmiy ta'limning asosi sifatida birgalikda olamning fizik manzarasini tashkil etuvchi olamni o`rganish nazariy usuli bilan bog'liq bo'lgan ilmiy fikrlashni shakllantirishga eng ko'p xissa qo'shadi. Fizika tabiat va jamiyat rivojlanish qonunlari mohiyatini tushuntirib beruvchi ilmiy dunyoqarash, o`quvchilarning ongiga turli xil hodisalarni tushuntirish uchun ilmiy asosni talab qiladi. Ayniqsa, fizika fani o`qitilishni dastlabki bosqichlarida o`quvchilarni qiziqishi katta bo'ladi. Maktab fizika kursini o`rganish – fizik xodisalar va qonuniyatlarni tushunibgina qolmay, balki ularni amalda tadbiiq qila bilish ham demakdir. Labaratoriya mashg`ulotlarida tajribalar o`tkazish ularni yanada fanga qiziqтира boshlaydi. Dastlab o`quvchilar fizikadan modda haqida boshlang`ich tushuncha oladilar. Bunda ular modda molekulalardan tashkil topganligi, tartibsiz harakatda bo`lishi va o`zaro ta`sirlanishini o`rganadilar. Shu o`rinda, bir xil moddalarning molekulalari bir-biridan farq qilmasligini, bizni o`rab olgan tabiatdagi jonli va jonsiz tabiat molekulalardan tashkil topganligini o`quvchilarga o`rgatib borish kerak.

Har bir darslarda fizika fanini boshqa fanlarga bog`lanishi va hayotimizda har kuni duch keladigan jismlar va tabiat qonunlari bilan tanishtirib borish kerak. Hayotiy voqea-hodisalar orqali tushuntirilgan mavzular bo`yicha o`quvchi tafakkur qiladi,

fikrlaydi, ko`z oldidan o`tkazadi. Mehanikaga oid quyidagi savolni berganimizda, o`quvchilarni matematikaga oid bilimni ham bilib olishimiz mumkin.

Ilgarilama harakat. Moddiy nuqta. Sanoq sistemasi. Yo`l va ko`chish bo`yicha hayotiy misollardan namuna keltiramiz.

•Sinf xonasini sanoq sistemasiga bog`lab X o`qni pol bilan doska osilgan devorning kesishish chizig`iga, Y o`qni pol bilan avvalgi devorga qo`shni bo`lgan devorning kesishish chizig`iga, Z o`qni esa yuqorida aytilgan ikki devorning o`zaro kesishish chizig`iga joylashtirib, doskaning pastki chap burchagining va o`zingiz o`tirgan partaning yuqorigi o`ng burchagining koordinatalarini toping.

•Taksiga biz nimaga pul to`laymiz: yo`lgami yoki ko`chishgami? Samalyotdachi?

Bu kabi savollardan ko`plab keltirishimiz mumkin.

“ Fizika”, “Astronomiya”, “Matematika”, “Kimyo” va “ Bialogiya” fanlari sanoat va qishloq xo`jaligi ishlab chiqarishning ilmiy asosi hisoblanadi. Buning uchun maktabda barcha fanlarning o`zaro bog`liqligini o`qitishning dastlabki bosqichlaridayoq o`quvchilarga tushuntirib borish maqsadga muvofiq bo`ladi. Bu esa, o`quvchilarning tabiat to`g`risidagi bilimlarning bir-biriga bog`langanligini, tashqi muhitning bir butunligini tushunishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inatov X. Fizika o`qitishda fanlararo bog`lanishning ta`limiy ahamiyati. Fizika o`qitishning nazariy masalalari “O`quv qo`llanma” 1-qism – T. “Tafakkur”. 2010.

2. Akbar Bahramov, Mohidil Yo`ldasheva “O`qituvchilar uchun metodik qo`llanma” Toshkent – 2010.

